

ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В РОССИИ: ТЕКУЩИЙ СТАТУС И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

К.А. Корнеев

Кандидат исторических наук, Институт Китая и современной Азии РАН

ORCID: 0000-0003-3930-6309

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424428>

Аннотация. Для России развитие водородной энергетики имеет достаточно важное значение, что связано не только с желанием занять свою нишу крупного поставщика на потенциальном мировом рынке низкоуглеродного водорода, но и со стремлением обеспечить создание собственной технологической базы, позволяющей как реализовывать внутренние проекты, так и осуществлять экспорт технологий в страны, которые в этом нуждаются – и в данном контексте видны прекрасные возможности для кооперации в рамках объединения БРИКС. Несмотря на определенные внешние ограничения и временное снижение интереса к водороду, которое наблюдалось в 2022-2024 гг., в настоящее время водородная отрасль вновь привлекает к себе внимание в России, что позволяет прогнозировать возвращение к реализации многих ранее заявленных инициатив и проектов.

Ключевые слова: Россия, водородная энергетика, стратегии и направления развития, сотрудничество в рамках БРИКС

Abstract. The development of hydrogen energy holds significant importance for Russia, not only due to the desire to occupy a niche as a major supplier in the potential global market for low-carbon hydrogen but also because of the aspiration to establish its own technological base. This base would enable both domestic projects and technology exports to countries in need – presenting excellent opportunities for cooperation within the BRICS+ framework. Despite certain external constraints and a temporary reduction of interest in hydrogen observed during 2022-2024, the hydrogen industry is once again attracting attention in Russia. This allows to forecast a return to the implementation of many previously announced initiatives and projects.

Keywords: Russia, hydrogen energy, strategies and development ways, cooperation within the BRICS framework

Благодарность. Статья подготовлена при поддержке РФФИ (грант № 25-28-00554, <https://rscf.ru/project/25-28-00554>)

Введение

Водородная энергетика представляет собой перспективное направление для России, учитывая глобальный интерес к устойчивым источникам энергии и стремление к снижению выбросов парниковых газов. Дополнительно развитие этой отрасли может способствовать диверсификации энергетического баланса страны, что особенно актуально в условиях изменяющейся геополитической обстановки и необходимости обеспечения энергетической безопасности. Водород как энергоноситель обладает высоким потенциалом и может быть использован в различных отраслях, включая транспорт, промышленность и энергетику. Внедрение водородных технологий позволит России не только снизить зависимость от ориентации на экспорт традиционных углеводородов, но и занять лидирующие позиции на формирующемся мировом рынке экологически чистых энергетических решений.

Запуск крупных проектов в области низкоуглеродной водородной энергетики¹ в России в настоящее время затруднён по ряду технологических и экономических ограничений. Тем не менее, понятно, что подобные проекты способствуют развитию научно-технического потенциала, созданию новых рабочих мест и также привлечению инвестиций, поэтому игнорировать возможности, которые несёт в себе их реализация, не стоит. Водородная энергетика создает отличную платформу для международного сотрудничества, прежде всего, в рамках БРИКС+, что в текущих условиях усиливающейся конкуренции на мировом рынке энергоресурсов становится весьма важным фактором устойчивого развития и сохранения окружающей среды.

В методологическом плане исследование базируется на инструментарии социально-экономических наук (сравнительный анализ, контент-анализ, факторный анализ, сводный анализ, статистический анализ) и дополняется системным подходом к разработке проблемы на основе поиска и интерпретации больших объемов информации.

Текущий статус развития водородной энергетики в России

В России до 2022 г. планировалось создать несколько водородных кластеров, которые должны были стать основой для развития водородной энергетики. Согласно Концепции развития водородной энергетики [1], утвержденной правительством России ещё в 2021 г., предполагалось формирование трех основных кластеров: Северо-Западного, Восточного и Арктического. Северо-Западный кластер должен был специализироваться на поставках водорода в Европу, Восточный кластер – в страны Азии, а Арктический кластер – на обеспечении низкоуглеродного энергоснабжения российского Крайнего Севера.

В рамках каждого кластера на этапе 2021-2025 гг. предполагалось осуществление ряда пилотных проектов с применением различных мер государственной поддержки. Внутреннее потребление низкоуглеродного водорода в России оценивалось примерно в 3 млн т к 2030 г., а в случае введения углеродного налога для генерирующих компаний и промышленных предприятий (гипотетический сценарий – от 20 долл/т CO₂ в 2030 г. до 200 долл /т CO₂ в 2050 г.) внутреннее потребление к 2050 г. могло вырасти и до 6 млн тонн. В целом же объём инвестиций, необходимых для формирования кластеров, оценивался в более чем в 34 млрд долл, из которых прямые государственные вложения должны были составить около 3 млрд долл, остальное – средства отечественного частного бизнеса и зарубежные инвестиции. Это позволило бы экспортировать до 2 млн тонн низкоуглеродного водорода в год к 2030 г. и порядка 8-9 млн т к 2050 г [2]. Для понимания цифр: прогнозируемая мировая потребность в экологически чистом водороде – 60 млн т в 2030 г. и более 240 млн т в 2050 г [3].

По состоянию на 2025 г., формирование кластеров продолжается, однако идет гораздо более медленными темпами, чем предполагалось. С учетом переориентации экспортных потоков в страны Азии, основным стал Восточный водородный кластер, причем практически все пилотные проекты, реализуемые с целью организации производства и экспорта водорода, а также развития внутреннего потребления, сконцентрированы на о. Сахалин. Имеет смысл привести ниже наиболее показательные примеры.

¹ Низкоуглеродным считается водород, получаемый из ископаемого топлива с использованием установок улавливания и хранения углерода, или способом электролиза воды с поставкой электроэнергии от ВИЭ, стандартный критерий – пороговое значение выбросов 9,8-4,4 и ниже кг CO₂-экв./кг H₂.

Госкорпорация «Росатом» планирует построить на Сахалине завод по производству низкоуглеродного водорода из природного газа с прицелом как на внутреннее потребление, так и на экспорт в страны АТР. Проект предполагает производство водовода методом паровой конверсии (риформинга) метана с улавливанием CO₂. Ожидается последовательный ввод нескольких очередей, чтобы к 2030 г. выйти на уровень ежегодного выпуска 100 тыс. т водорода [4]. 16 июля 2024 г. был запущен первый в России водородный полигон, на котором функционирует электролизер производительностью 5 м³ в час. На втором этапе (2026 г.) с вводом основной линии мощность увеличится до 30 м³ в час [5]. Также предусматривается разработка и эксплуатация поезда, работающего на водородном топливе [6].

Водородные проекты, разрабатываемые Госкорпорацией «Росатом» на о. Сахалин, вызывают международный интерес. В частности, подписан меморандум о взаимопонимании с Китайской энергетической компанией (входит в China Energy Engineering Group Co., Ltd. – CEEC), который закладывает основы для развития сотрудничества по пилотному проекту сооружения водородного завода на Сахалине. В рамках взаимодействия стороны рассмотрят возможности совместной реализации данной инициативы, включая организацию экспорта низкоуглеродного водорода с о. Сахалин в Китай уже в 2025 г [7].

Вообще, рассуждая о международном сотрудничестве, начинать следует с развития научных коллабораций и запуска водородных полигонов с целью тестирования технологий в условиях, приближенных к реальной эксплуатации. Хорошим примером такой площадки можно считать Международную арктическую станцию «Снежинка» – круглогодичный и полностью автономный комплекс на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики, создаваемый по инициативе Московского физико-технического института (МФТИ) и Минобрнауки России в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) [8]. Китай собирается присоединиться к числу участников этого проекта в 2025 г., ведутся переговоры с Индией и Бразилией – то есть складываются все основания для организации первых шагов по «водородному» сотрудничеству в рамках БРИКС.

Приоритетные технологии

С учетом основных мировых тенденций и с опорой на собственные технологические заделы, в России в 2021-2023 гг. на уровне документов стратегического планирования (показательный пример – дорожная карта высокотехнологичного направления «Развитие водородной энергетики», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 16 января 2023 г. № 40-р) [9] были определены 10 приоритетных технологий для водородной энергетики:

- паровая конверсия (риформинг) метана;
- электролизеры с протонно-обменной мембраной;
- электролизеры с анионно-обменной мембраной;
- производство сжиженного водорода (LH₂);
- емкости для хранения и перевозки сжиженного водорода;
- металлгидридное хранение водорода;
- жидкие органические носители водорода (ЛОHC);
- топливные элементы с анионно-обменной мембраной;
- топливные элементы с протонно-обменной мембраной;
- твердооксидные топливные элементы.

По данным технологиям Россия обладает научными заделами, которые, при должной поддержке государства и заинтересованности частного бизнеса, могут быть доведены до стадии промышленного производства не позднее 2030 г. Соответствующие разработки ведутся в Федеральном исследовательском центре проблем химической физики и медицинской химии РАН, Институте высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Институте катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Объединенном институте высоких температур РАН (и это далеко не полный перечень научных организаций), дочерних подразделениях ПАО «Газпром», ГК «Росатом», ПАО «Новатэк», ПАО АФК «Система», ПАО «КАМАЗ», а также такими компаниями, как ООО «H2 Чистая энергетика», ООО «H2 Tech», ООО «Поликом», Группа «ИнЭнерджи» и рядом других [10].

Следует еще отметить, что для успешного внедрения водородных технологий нужна разработка профильных национальных стандартов, а также их гармонизация с имеющимися международными стандартами. С этой целью на этапе 2021-2025 гг. были запланированы: реорганизация Технического комитета 029 «Водородные технологии» и организация нового Технического комитета «Технологии улавливание, использование и хранение углекислого газа», взаимодействие с международными комитетами по стандартизации (ISO, IEC), разработка 15 новых и актуализированных национальных стандартов; участие российских представителей в работе международных комитетов по стандартизации; получение заключений межправительственных соглашений о применении зарубежных национальных и региональных стандартов на территории Российской Федерации и создании национальной базы стандартизации. Данная работа планировалась на дистанции четырех лет потому, что средняя длительность создания одного документа составляет до полутора лет, причем процесс делится на 5 этапов (собственно разработка, обсуждение, экспертиза, подготовка к утверждению и утверждение). В целом, работа по стандартизации продвигается довольно успешно, практически все заявленные ориентиры по состоянию на 2025 г. достигнуты [11].

Долгосрочные эффекты

По оценкам, которые были сделаны в 2021-2022 гг. в рамках проекта Комплексной программы развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики в Российской Федерации на период до 2050 года (презентация есть в открытом доступе), запланированное увеличение экспорта водорода до 9 млн т к 2050 г. обеспечит до трети (остальные две трети формирует рост экспорта газа) прироста совокупного чистого экспорта энергоресурсов из России (на сумму более 40 из прогнозируемых 150 млрд долл). Таким образом, объем чистого экспорта энергоресурсов из России в сценарии с учетом развития экспорта водорода возрастет на 4 эксаджоуля (ЭДж) и составит свыше 34 ЭДж. Эта восходящая динамика складывается благодаря увеличению экспорта водорода до 9 млн т и росту экспорта трубопроводного природного газа и СПГ – до 350 млрд м³ в 2050 г. Экспорт угля сокращается с 200 до 160 млн т, нефти и нефтепродуктов – фиксируется на уровне 7 млн барр. в день [12].

Развитие внутреннего потребления водорода приведет к дополнительному снижению выбросов на 60 Мт, что особенно актуально в рамках вероятного введения регулирования выбросов CO₂. Объем совокупных выбросов в 2050 г. снижается до 1800 Мт в сценарии с учетом развития экспорта водорода, а рост внутреннего потребления водорода потенциально позволяет уменьшить выбросы до 1700 Мт. Это достигается преимущественно за счет их сокращения в металлургии, нефтепереработке и химической промышленности (куда входит и аммиачная). Вклад водорода составит до 20% от

совокупного уровня снижения выбросов парниковых газов. В базовом сценарии комплексные меры по развитию низкоуглеродной водородной энергетики могут обеспечить прирост ВВП к 2050 г. на 4-6 трлн руб. за счет налоговых поступлений, а также сформируют устойчивый спрос на трудовые ресурсы в диапазоне 100-300 тыс. человек [12].

Тем не менее следует четко понимать, что без механизмов государственной поддержки достижение перечисленных выше эффектов не представляется возможным. Исходя из зарубежного опыта целесообразно выделить ряд эффективных мер поддержки потребления водородных энергоносителей:

- Целевое государственное софинансирование НИОКР в размере не менее 70% от собственных инвестиций компании;
- Специальные инвестиционные контракты, государственная закупка продукции;
- Прямое субсидирование капитальных затрат, в т.ч. бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры, которые необходимы для реализации проектов;
- Применение особых налоговых режимов (освобождение от уплаты или же включение иных льгот), субсидирование процентных ставок;
- Прямая компенсация разницы в случае превышения цены производства водорода, обеспечивающей окупаемость, над ценой спроса на водород;
- Разработка процедуры сертификации промышленной безопасности продуктов и сервисов водородной энергетики [13].

По состоянию на начало 2025 г. следует признать, что механизмы государственной поддержки используются недостаточно, особенно в части субсидирования капитальных затрат и гарантированной закупки продукции – а без формирования спроса на продукцию водородной энергетики эффекта масштаба добиться в обозримой перспективе не получится.

Результаты и обсуждение

Еще раз необходимо донести мысль, что развитие водородных технологий имеет стратегическую значимость с точки зрения обеспечения технологической и энергетической независимости Российской Федерации в долгосрочной перспективе. За счет увеличения уровня производственной готовности водородных технологий на территории Российской Федерации достигаются следующие макроэкономические эффекты:

- технологическая независимость отрасли водородной энергетики и отсутствие рисков ограничения доступа к необходимым технологиям;
- повышение конкурентоспособности российского предложения на формирующемся мировом рынке низкоуглеродного водорода;
- рост налоговых поступления от технологических компаний, обеспечивающих необходимым оборудованием российских поставщиков водорода;
- рост налоговых поступлений от технологических компаний, поставляющих оборудование на экспорт.

Россия имеет хорошие конкурентные преимущества в области создания технологий для водородной энергетики и применения их как на внутреннем рынке, так и с целью поставок на экспорт (в те же государства-члены объединения БРИКС):

- развитая химическая промышленность,
- наличие больших запасов природного газа и его невысокая стоимость;
- наличие технологических заделов и разработок по большинству критически важных технологий для водородной энергетики;

Важными предпосылками к увеличению востребованности водородных технологий на территории России являются:

- потенциальная реализация масштабных проектов производства водорода на основе риформинга метана с CCUS и/или на основе электролиза воды;
- необходимость обеспечения водородом транспорта, химической промышленности и металлургии, поскольку ожидается высокий спрос на водород в именно в этих отраслях;
- географическая близость России к потенциальным крупным центрам потребления низкоуглеродного водорода, расположенных в Азиатском регионе [14].

Развитие водородной энергетики в России по-прежнему требует активного участия научного и экспертного сообщества, чтобы обеспечить эффективное внедрение технологий. Обсуждение в этом контексте необходимо для выработки стратегических решений, которые учитывают как глобальные тенденции, так и специфические условия российской экономики и инфраструктуры, включая и необходимость создания зрелой нормативно-правовой базы, способствующей инвестициям и инновациям.

Заключение

Несмотря на определенные ограничения, в России стремятся развивать водородную энергетику, понимая всю перспективность этой отрасли. Если говорить о долгосрочных тенденциях, то вполне очевидно, что исключительно своими силами больших результатов добиться не выйдет. Поэтому взаимодействие с международными партнерами, особенно из числа стран-членов БРИКС, позволит России интегрироваться в формирующийся мировой рынок технологий и продукции водородной энергетики.

Таким образом, в числе приоритетных шагов по энергетическому развитию восточных регионов России, наряду со стимулированием создания своих водородных технологий и запуска соответствующих институциональных процессов на государственном уровне, может стать сооружение ориентированной больше на экспорт водородной инфраструктуры. Такое предположение обусловлено несколькими важными факторами:

- развитие водородной энергетической инфраструктуры явно повысит эффективность использования существующих электроэнергетических систем, в том числе изолированных, а также для децентрализованных потребителей;
- промышленное крупномасштабное производство водорода и строительство систем его транспорта позволит организовать энергоснабжение удаленных потребителей в Сибири и на Дальнем Востоке России. Кроме того, доставка водородного топлива характеризуется меньшими затратами по сравнению со строительством линий электропередач, что позволяет укрепить энергетическую безопасность;
- территория Дальнего Востока имеет подходящие природно-климатические условия для использования возобновляемых источников энергии – а именно, строительства ВЭС, СЭС и геотермальных станций. Водородные технологии в данном ключе позволят более эффективно накапливать и транспортировать полученную энергию;
- заблаговременная подготовка водородной инфраструктуры на территории России позволит сократить время и затраты на будущее внедрение систем водородного транспорта и применения топливных элементов в процессе частичного перехода к низкоуглеродной энергетике на дистанции до 2050 г.

REFERENCES

1. Концепция развития водородной энергетики в Российской Федерации. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации № 2162-р от 5 августа 2021 г. URL: <http://static.government.ru/media/files/5JFns1CDAKqYKzZ0mnRADAw2NqcVsexl.pdf>
2. Водородная энергетика: ключевые направления развития, пересмотр планов, инвестиции // АО АК «Деловой профиль». 2023. URL: https://delprof.ru/upload/iblock/e7b/Analitika_DELOVOY-PROFIL_Vodorodnaya-energetika.pdf
3. Towards Hydrogen Definitions Based on their Emissions Intensity // IEA. April 2023. URL: <https://iea.blob.core.windows.net/assets/acc7a642-e42b-4972-8893-2f03bf0bfa03/Towardshydrogendefinitionsbasedontheiremissionsintensity.pdf>
4. Масштабные планы по реализации технологий // Центральное диспетчерское управление (ЦДУ) ТЭК. 2023. URL: https://www.cdu.ru/tek_russia/issue/2023/4/1136/
5. На Сахалине официально запустили первый в России водородный полигон // Новостной портал Astv.ru. 2024. URL: <https://astv.ru/news/politics/2024-07-16-na-sahaline-zapustili-pervyj-v-rossii-vodorodnyj-poligon>
6. Сахалинская область – полигон водородных технологий // Региональная энергетика и энергосбережение. 2024. URL: <https://energy.s-kon.ru/sahalinskaya-oblast-poligon-vodorodnyh-tehnologij/>
7. Росатом и Китайская энергетическая компания проработают возможности кооперации по проекту сооружения водородного завода на о. Сахалин // Neftegaz.ru. 2022. URL: <https://neftegaz.ru/news/dekarbonizatsiya/749854-rosatom-i-kitayskaya-energeticheskaya-kompaniya-prorobotayut-vozmozhnosti-kooperatsii-po-proektu-soo/>
8. Международная арктическая станция «Снежинка». URL: <https://arctic-mipt.com/>
9. Дорожная карта развития высокотехнологичного направления «Развитие водородной энергетики». Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 января 2023 г. № 40-р. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406071363/>
10. Дайджест «Водородная энергетика. Научно-технические разработки для ТЭК» // Российское энергетическое агентство (РЭА) Министерства энергетики РФ. 2024. URL: <https://rosenergo.gov.ru/upload/iblock/ccd/k1fhw2ikji7cplceyh734o118r2q97yv.pdf>
11. О состоянии и задачах стандартизации в сфере водородных технологий // ООО «Инженерно-технический центр (ИТЦ) «Водородные технологии». 2021-2023. URL: http://h2center.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=64
12. Проект Комплексной программы развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики в Российской Федерации. Материалы для обсуждения с рабочей группой. 2021. URL: <https://ppt-online.org/1006919>
13. Mastropietro P., Rodilla P. Support Mechanisms for Low-Carbon Hydrogen: The Risks of Segmenting a Commodity Market // Energy Policy. – 2025. – Vol 202. – No 114605. URL: <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2025.114605>
14. Кулагин В.А., Грушевенко Д.А. Водородная энергетика: за и против. – М.: ПАО «Мосэнерго», 2023. – 36 с.